

SUICÍDIO ENTRE POVOS INDÍGENAS NA AMAZÔNIA LEGAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE FATORES DE RISCO E IMPACTOS SOCIOCULTURAIS

Carlos Eduardo Dionizio de Araújo - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - carlos.araujo@ufnt.edu.br

Iago de Sousa Dias dos Angelos - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - iago.angelos@ufnt.edu.br

Leticia Paz Duarte - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - leticia.duarte@ufnt.edu.br

Geiciane Vieira da Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - geiciane.silva@ufnt.edu.br

Beatriz Soares dos Santos Pereira - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - beatriz.pereira@ufnt.edu.br

Rejanne Lima Arruda - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - rejanne.arruda@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: O suicídio é uma das principais causas de morte evitáveis, com mais de 700 mil óbitos anuais, segundo a OMS. No Brasil, as taxas entre povos indígenas superam as dos não indígenas, influenciadas por fatores como deslocamentos forçados e desvalorização da identidade étnica. A juventude indígena, principalmente, enfrenta um aumento dos casos, relacionado à perda de identidade cultural e à incerteza quanto ao futuro, marcado por conflitos territoriais e dificuldades socioeconômicas. **OBJETIVO:** Analisar os fatores de risco e os impactos socioculturais do suicídio entre povos indígenas na Amazônia Legal. **METODOLOGIA:** O presente estudo é uma revisão de literatura realizada a partir de buscas em bases digitais como “Google Scholar”, “SciELO” e “PubMed”, utilizando os descritores “suicídio”, “indígena”, “impactos socioculturais” e “fatores de risco”, combinados com os operadores booleanos “AND” e “OR”. Foram incluídos artigos completos, em português ou inglês, publicados entre 2019 e 2023, e excluídos os duplicados, incompletos ou que não atendiam aos critérios estabelecidos. Foram selecionados cinco artigos. Além disso, foram analisados dados epidemiológicos extraídos da plataforma DATASUS sobre a mortalidade por suicídio entre populações indígenas e não indígenas na Amazônia Legal, entre 2019 e 2023, com o objetivo de calcular a taxa de prevalência ao longo desse período. **RESULTADOS:** A análise dos dados revelou uma disparidade nas taxas de suicídio entre populações indígenas e não indígenas nos estados da Amazônia Legal. Roraima apresentou a maior taxa de suicídio entre indígenas, com 81,1 casos (0,08%), enquanto, na população não indígena, a taxa foi de 30,4 casos (0,03%) por 100 mil habitantes. O Tocantins registrou a segunda maior taxa entre indígenas, com 74,9 casos (0,07%), para a população não indígena, a taxa foi de 47,3 casos (0,04%) por 100 mil habitantes. Esses dados evidenciam uma prevalência de suicídios consideravelmente superior entre indígenas, ressaltando a crescente preocupação com a saúde mental nessas comunidades. **CONCLUSÃO:** Este estudo evidenciou que o suicídio entre povos indígenas resulta de fatores históricos, sociais e culturais, como vulnerabilidade social, desvalorização da identidade étnica e acesso limitado a cuidados em saúde mental. A perda de laços comunitários e o abuso de substâncias também contribuem para esse cenário. A alta taxa de suicídios entre povos indígenas na Amazônia Legal revela uma realidade alarmante, exigindo políticas públicas que considerem as especificidades dessas comunidades, promovendo o fortalecimento das identidades culturais e o cuidado integral à saúde mental.

Palavras-chave: Suicídio Indígena, Amazônia legal, Saúde mental.

REFERÊNCIAS:

Souza, R. S. B.; et al. Suicídio e povos indígenas brasileiros: revisão sistemática. **Rev Panam Salud Publica**, jul. 2020. DOI: <https://doi.org/10.26633/RPSP.2020.58>. Acesso em: 9 mar. 2025.

Baniwa, G.; Calegare, M. Fatores explicativos do suicídio pela visão indígena: uma revisão de literatura. **Estudos de Psicologia** (Campinas), 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-0275202441e230084pt>. Acesso em: 9 mar. 2025.

Junior, L. P. R.; Adsuara, C. H. C. Suicídio indígena no Brasil: uma revisão sistemática. **Rev. NUFEN**, Belém, v. 13, n. 1, p. 70-82, abr. 2021. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-25912021000100006. Acesso em 9 mar. 2025.

Braga, C. M. R., et al. Suicídio na população indígena e não indígena: uma contribuição para a gestão em saúde. **Revista Brasileira de Enfermagem**. 2020. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/reben/a/GggZ5vDkQpVY5HfVgXnb6kv/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em 9 mar. 2025.

Silva, D. L.; Junior, A. P. P.; Feitosa, M. Z. S. Juventude indígena e suicídio: diálogos transdisciplinares, campos de possibilidades e superação de vulnerabilidades. **Revista Psicologia Política**, São Paulo , v. 19, n. 46, p. 556-569, dez. 2019 . Disponível em:
https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-549X2019000300013. Acesso em 9 mar. 2025.